

Bases y aporte de las coremas en la planificación y el ordenamiento territorial

Gerardo UBILLA-BRAVO ⁽¹⁾

(1) Universidad de Chile. Académico del Departamento de Gestión e Innovación Rural - Facultad de Ciencias Agronómicas. Profesor de las carreras Ingeniería en Recursos Naturales Renovables e Ingeniería Agronómica; en tres Magister: Gestión Territorial de Recursos Naturales, en Agroecología, en Gestión y Desarrollo Regional y Local.

Resumen

Los objetivos de esta comunicación son: i) revisar los fundamentos sobre la justificación y las bases en el uso de las coremas, ii) describir algunos ejemplos de coremas teniendo en consideración casos internacionales y de Chile, iii) reflexionar en torno al aporte general y metodológico de las coremas a la planificación y el ordenamiento territorial. El artículo comienza con una breve introducción del tema en Chile. Luego, el marco metodológico da cuenta de manera sintética de la recopilación de los datos considerando trece casos para los ejemplos, los cuales fueron descritos en el desarrollo. Finalmente, en las reflexiones finales se pone de relieve el nombre que lleva este artículo y pone el foco en el aporte directo de las coremas para la planificación y el ordenamiento territorial.

Palabras clave: Chile, corema, ordenamiento territorial, planificación, técnica de representación geoespacial.

Santiago, Chile

Fecha de publicación: 22 de diciembre, 2024

DOI: 10.5281/zenodo.14278363

Citar documento:

Ubilla-Bravo, G. (2024). *Bases y aporte de las coremas en la planificación y el ordenamiento territorial*. Presentado en 5to Seminario: Experiencias sobre Planificación y Ordenamiento Territorial en Chile 2024, Santiago, Chile: Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14278363>

Financiamiento: esta publicación no contó con financiamiento directo.

1. Introducción

1.1. Sucinta introducción en Chile

La introducción de las coremas en Chile fue un evento aislado y no se asocia necesariamente a un proceso sistemático. En este sentido, la primera publicación en el ámbito académico sobre coremas se dio en la década de 1990, específicamente con un artículo de Jean Deler (1998), quien desarrolla un corema del imperio Inca. El autor elige la Revista de Geografía Norte Grande, la cual pertenece a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este hito permite entonces apreciar que la academia de la geografía chilena comienza a tomar este tema y lo incorpora en su historia.

Después de casi una década, se desarrolla un segundo hito importante con una impronta y función relevante en la planificación pública chilena mediante un diplomado, en el marco del sistema regional de planificación (Sepúlveda, Ubilla Bravo & Fuentes, 2008) que comenzó a implementarse en 2007 (Ubilla-Bravo & Escares Díaz, 2019). El diplomado de planificación regional fue coordinado por el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN) y por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE). Este comprendió en sus contenidos la enseñanza de las coremas mediante una unidad en el módulo 4, a profesionales de los Gobiernos Regionales de Chile, por parte de académicos e investigadores de Francia y Chile (Velut, Hervé, Bustos & Negrete, 2007). El investigador principal fue Sebastien Vélut y hubo académicos chilenos que acompañaban este proceso, donde se destaca al profesor Jorge Negrete de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso quien había establecido vínculos académicos entre ambos países.

Posterior a la presentación de las coremas al mundo público en Chile, se observaron otros casos aislados donde se definieron coremas en algunos espacios de Chile, como por ejemplo las regiones creadas a fines de la década del 2000 (Sánchez, 2009) y el otro asociado al cultivo de la Quinoa en

el norte de Chile (Bazile, Carrié, Vidal & Negrete, 2011). En el primer caso se publicó en una revista venezolana y en el segundo caso en una revista francesa y en ese idioma.

1.2. Aplicación y uso sistemático de la técnica coremática en la carrera IRNR Universidad de Chile

A diferencia de la situación anterior, el uso de las coremas como técnica de enseñanza la he desarrollado de manera sistemática a partir de 2008 en la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables (IRNR) de la Universidad de Chile, específicamente en el curso de ordenamiento territorial. En la docencia de pregrado la he llevado a cabo desde 2008 hasta 2024, porque este año termina la malla antigua de la carrera de IRNR. A partir de 2023, la tradición de la enseñanza de las coremas continúa en el curso planificación estratégica y ordenamiento territorial, y seguirá adelante con la nueva malla de la misma carrera. La expansión en el uso de esta técnica de representación geoespacial también se ha aplicado en memorias de títulos de IRNR, desde 2023 en adelante. En el desarrollo del presente artículo se muestran estos ejemplos.

2. Marco metodológico

2.1. Consideración general

El presente artículo corresponde a una investigación con un enfoque cualitativo. El alcance es descriptivo y tiene como propósito mostrar ejemplos internacionales y nacionales de coremas desarrollados en los últimos años, para luego reflexionar sobre su aporte a la planificación y el ordenamiento territorial. Este acápite se subdivide en dos subapartados: i) la presente consideración general y ii) la recolección de datos, que identifica las fuentes de información secundaria utilizada.

2.2. Recopilación de datos

En este trabajo se utilizaron un total de trece coremas. De ellas, cinco corresponden a casos internacionales (ver Tabla 1) donde destaca el territorio de Brasil como área de estudio. Además se repite un caso los autores Velut et al. (2007). Los ocho casos restantes se desarrollan para Chile (ver Tabla 2), donde las cuatro primeras fueron publicaciones del autor de este trabajo cuyo foco tuvo la investigación de posgrado y las cuatro últimas son memorias de títulos de IRNR en la Universidad de Chile. Cabe señalar que en los resultados se muestran los ejemplos en el mismo orden que aquí se relata.

Tabla 1. Publicaciones utilizadas en la investigación para los ejemplos internacionales

Autor, año	Área de estudio
Velut et al., 2007	Minas Gerais, Brasil
Bryant, 1986	Área urbana y periurbana de Toronto, Canadá
De Koninck & Capataz, 1992	Brasil e Indonesia
Velut et al., 2007; a partir de Théry, 1986	Brasil
Panizza, Fournier & Luchiari, 2004	Ubatuba, Brasil

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Publicaciones desarrolladas por el autor de esta investigación y memoristas IRNR para los ejemplos en Chile

Autor, año	Área de estudio
Ubilla Bravo, 2015a	Región Metropolitana de Santiago
Ubilla Bravo, 2015b	Buin, Melipilla y Talagante
Ubilla-Bravo, 2020a	Buin, Melipilla y Talagante
Ubilla-Bravo, 2020b	Talagante
Aranda Cornejo, 2023	isla Ascensión, Guaitecas
Ibáñez Blanco, 2023	zona costera de Penco
Rodríguez Seguel, 2024	ciudad y periurbano de Osorno
Benítez Vásquez, 2024	ciudad y periurbano de Alto Hospicio

Fuente: elaboración propia.

3. Desarrollo

3.1. Justificación y base en el uso coremas

Una pregunta general que ayuda a guiar esta reflexión sobre la justificación es ¿por qué usar las coremas? La que a su vez se puede descomponer en las siguientes: ¿Cómo dar sentido a la multiplicidad de mapas analíticos? ¿Cómo comunicar nuestros resultados de la mejor manera? ¿Cómo generar comparaciones entre estructuras geoespaciales? Una respuesta sintética a partir de las inquietudes presentadas es que la corema persigue simplificar información compleja geoespacial, de este modo se pasa del mapa tradicional al modelo geoespacial simplificado. Esto ayuda a comunicar de forma eficiente los resultados, permite dar sentido y comparar de manera correcta distintas estructuras o patrones geoespaciales. De todas maneras, debe tenerse en consideración que dicha simplificación también implica riesgos.

La base de las coremas viene de una línea de trabajo académico del geógrafo francés Roger Brunet quien desarrolla esta técnica. Este autor propuso sistematizar la modelización gráfica geoespacial a través de la “corema” o “coremática” apreciándose sus primeros escritos sobre la materia desde la década de 1970 (Brunet, 1972), y sus primeras representaciones coremáticas describiendo a Francia (Brunet, 1973), cuyo trabajo se profundiza en la década siguiente (Brunet, 1980). Clerc (2019) destaca la influencia ejercida desde la teoría general de sistemas y de la lingüística estructural, de donde viene la inspiración para el origen de la palabra corema, ya que la raíz y prefijo de origen griego de la palabra “cor” (espacio), se apoya en el sufijo “ema”, el cual se relaciona justamente con el enfoque sistémico y la semiótica. Uno de los legados de esta línea de trabajo académico, se aprecia en la revista Mappemonde o M@ppemonde¹, donde se puede encontrar varios estudios con aplicaciones y ejemplos de esta técnica.

Respecto de las ideas de base de la corema, Velut et al. (2007) plantean cuatro: i) en los territorios se pueden identificar estructuras espaciales, ii) estas estructuras se pueden expresar gráficamente con algunas figuras simples, para mostrar o dar cuenta de un fenómeno complejo, iii) la combinación de estas figuras permite apreciar la organización geoespacial y las respectivas subdivisiones, o la manera en que los elementos están dispuestos en un espacio geográfico y cómo interactúan en esa disposición y iv) las formas y su rugosidad se simplifican para resaltar las estructuras.

¹ Enlaces sitio web de la revista: <http://mappemonde.mgm.fr/>, <https://journals.openedition.org/mappemonde/>.

Un aspecto básico o elemento basal de las coremas son los símbolos, los que se aprecian en la Figura 1. Aquí se aprecia las estructuras elementales del espacio o base de la coremática propuesto por Brunet (1986). Hacia la izquierda se encuentran los símbolos originales del artículo científico en francés y hacia la derecha una traducción en español realizada por el Ministerio de Energía (MEN Chile, 2017), que por cierto es de las pocas instituciones en Chile que ha aplicado también las coremas. Aquí vale la pena una reseña, una profesional de la carrera Ingeniería en Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile fue quien propuso la inclusión de las coremas en el Ministerio de Energía, para incorporar esta técnica dentro de los Planes Energéticos Regionales.

Figura 1. Estructuras elementales del espacio o la base de la coremática

Fuente: Brunet (1986) – izquierda; traducción de MEN Chile (2017) – derecha.

Entre las bases de las coremas también se encuentran el tamaño, el color y la forma. A modo de ejemplo se revisa el caso de Minas Gerais en Brasil. La Figura 2 muestra de forma clara distintos elementos para dar cuenta de estas bases. En la letra “A” hacia la izquierda se aprecia la población

total distribuida en asentamientos humanos, donde se resalta que tiene elementos coremáticos porque simboliza a la cantidad de población como círculo y su tamaño representa directamente la cantidad de la población. Por lo tanto, esa forma de ilustrar la población por asentamiento tiene un elemento coremático, si bien se apoya en una base donde el límite está hecho en un Sistema Información Geográfico (SIG).

En el caso de la letra “B” de la Figura 2 se aprecia un mapa tradicional de SIG donde se advierte la tasa de urbanización a nivel de municipios en Minas Gerais. Dentro de este caso se observa distintos tipos de colores para representar el mismo fenómeno de distribución de la tasa de urbanización destacando cómo se pueden presentar los datos geospaciales. En el centro se aprecian colores en degradé que van desde el amarillo claro al rojo oscuro asociado al nivel o escala de valores de los datos, mientras que a la derecha hay una mayor variedad o diversidad de colores, que no siguen necesariamente el nivel de los datos. En este sentido se sugiere utilizar el primer mapa (al centro, colores en degradé) porque permite comunicar mejor el fenómeno, ya que tienen un sentido consecutivo: a menor valor hay un color claro y a mayor valor hay un color oscuro. Si bien esto no es directamente una corema, sí es muy relevante tenerlo presente a la hora de construir una, porque va a representar mejor las ideas clave tomando como base un mapa temático.

Finalmente se describe la letra “C” de la Figura 2, donde se aprecia la transición desde un mapa tradicional a una interfase de mapa coremático (mayor descripción en la Figura 4). Del mapa tradicional (número 1 en la letra “C”) se eliminan los límites interiores y se permite que los colores vayan tomando un efecto difuso (número 2 en la letra “C”), lo que implica una primera simplificación. El mapa que se encuentra abajo (número 3 en la letra “C”) es producto del siguiente paso progresivo que consiste en una simplificación hacia una interfase de mapa coremático y una clara consecuencia de lo anterior es que efectivamente se pierde la información inicial y el detalle. En este caso no se muestra la corema como tal, la que sería una forma que se desliga de las rugosidades de los límites del estado de Minas Gerais. A modo de complemento, se sugiere que si se quiere hacer representaciones geospaciales coremáticas, siempre hay que conservar el trabajo de cartografía tradicional inicial, porque las coremas conllevan una simplificación y efectivamente la información se pierde. En el subapartado que sigue se muestran algunos ejemplos de interfase de mapa coremático y de coremas propiamente tal.

Figura 2. Minas Gerais, Brasil. Diversos mapas e indicadores y la transición del mapa tradicional hacia la interfase coremática

Fuente: adaptación propia; a partir de Velut et al. (2007).

3.2. Ejemplos de coremas internacionales

Un primer ejemplo propuesto hace varias décadas atrás fue realizado por Bryant (1986), a partir de un trabajo anterior colectivo (Bryant, Russwurm & McLellan, 1982), el cual se aprecia en la Figura 3. Este contiene algunos elementos donde predominan anillos concéntricos de influencia y con otros puntos que muestran concentración de asentamientos humanos medianos y menores en el espacio del entorno de la ciudad de Toronto. Los anillos representan una transición desde el núcleo urbano pasando por las áreas periurbanas (exterior e interior) hacia lo que denomina como el rural profundo, el que corresponde a áreas rurales donde hay una raigambre fuerte de lo rural. Se observa entonces la disposición de los distintos elementos en el espacio geográfico. Cabe destacar que es un esquema más apaisado, lo cual se distingue de la gran mayoría de las coremas.

Figura 3. Área urbana y periurbana de Toronto, Canadá. La estructura típica de la ciudad regional

Fuente: Bryant (1986); a partir de Bryant, Russwurm, & McLellan, (1982).

El siguiente caso se advierte en la Figura 4. Lo importante de este ejemplo radica en mostrar la construcción de la corema a partir de su leyenda (izquierda de la Figura), donde se aprecia las siete categorías que conforman la corema de Brasil según la adaptación realizada por Velut et al. (2007) sobre la base del trabajo inicial de Théry (1986). Se destacan elementos asociados a la estructura (regiones), la jerarquía (archipiélago y tamaño de ciudades) y el tropismo (migración desde el frente pionero hacia la periferia). Junto con la descripción anterior, también se aprecia hacia la derecha de la Figura en la parte superior, lo que denomino como **corema mixta** o **interfase de mapa coremático** (ya comentado brevemente en la Figura 2). Esto lo denoto con los elementos mixtos (derecha de la Figura) ya que el borde del territorio de Brasil corresponde a un mapa de cartografía tradicional que fue realizado mediante un Sistema de Información Geográfico (SIG), pero en el interior de esos límites, todos sus elementos son coremas que provienen desde la leyenda (izquierda de la Figura). Finalmente, hacia la derecha y abajo en la Figura 4 se encuentra la corema propiamente tal, sin rugosidad en sus límites. Luego de este caso, vamos a ver modelos coremáticos más puros, sin la rugosidad de sus límites desde el SIG.

Figura 4. Brasil. Coremas de las grandes estructuras geográficas

Fuente: adaptación propia; a partir de Velut et al. (2007) y de Théry (1986).

En el siguiente ejemplo sí se puede observar una corema como tal, ya que no está apaisada ni tampoco tiene límites que vengan directamente de una cobertura o capa vectorial georreferenciada de un SIG. De Koninck & Capataz (1992) realizan una corema interesante donde comparan las estructuras geoespaciales de Brasil e Indonesia de principios de la década de 1990 (ver Figura 5). Un aspecto que llama la atención en el caso de Indonesia, es el dibujo coremático de las regiones, ya que los límites de estos rectángulos en color gris representan de manera simplificada a las grandes islas en el Océano Pacífico. Asimismo, los autores también prefirieron mantener a ambos países con cuadrados en su límite exterior para que la comparación visual fuera más fácil, pero en el caso de Indonesia, fuera de sus rectángulos asociados a las regiones (grandes islas) se encuentra el espacio marítimo del Océano Pacífico al cual se superpone otros coremas (color verde, amarillo y naranja) solamente para facilitar la comparación con la corema de Brasil. Hacia la izquierda de la Figura se encuentra la leyenda de ambos casos.

Figura 5. Brasil e Indonesia. Siete estructuras espaciales, dos modelos

Fuente: De Koninck & Capataz (1992).

Un caso particular dentro de Brasil, lo presenta Panizza, Fournier & Luchiari (2004), quienes muestran las estructuras geoespaciales elementales de Ubatuba, un asentamiento costero dentro del estado de São Paulo. Un primer aspecto a destacar de esta corema es el orden de la disposición dentro de la imagen (ver Figura 6), donde hacia la izquierda resalta los elementos propios del ambiente físico-natural, tales como: las restricciones físicas, la vegetación nativa y la introducida, y las unidades de conservación. Hacia la derecha de la Figura 6 se aprecia los elementos antropizados (introducidos y modificados por el ser humano) denominado “sociedad” donde se advierte: redes (movilidad), centros (asentamientos humanos) y periferias (expansión urbana). El segundo aspecto que subrayamos de esta corema corresponde a su paleta cromática donde predominan los tonos de tipo “pastel”, más suavizados en aquellas áreas que predominan en la imagen y con tonos más intensos en aquellos casos de hitos puntuales. Esta lógica es una de las bases a la hora de construir coremas, para que comunique bien la información propuesta.

Figura 6. Ubatuba, Brasil. Estructuras espaciales del norte

Fuente: Panizza, Fournier & Luchiarì (2004).

3.3. Ejemplos de coremas en Chile desarrollados por el autor de esta investigación

Como se señaló al inicio, en Chile el desarrollo de la técnica coremática ha sido incipiente y poco sistematizado. Sin embargo, hay una línea realizada por el autor de este artículo donde se comienza a visualizar casos de manera frecuente. De este modo se describen cuatro ejemplos de coremas realizados por el autor de esta investigación.

El primer ejemplo a comentar, se desarrolló hace casi una década atrás (Ubilla Bravo, 2015a) cuyo propósito se centró en la definición de tres modelos geospaciales en el marco de una propuesta de ordenamiento territorial para la Región Metropolitana de Santiago. En la Figura 7 se aprecia una composición de tres coremas mixtas o interfases de mapas coremáticos con los modelos geospaciales: tendencial (letra “A”), conservacionista (letra “B”) y propuesto (letra “C”), así como también la leyenda hacia abajo a la izquierda de la Figura. El borde del límite regional sigue la sinuosidad, pero no es exactamente el límite derivado de un mapa tradicional en SIG. Sin embargo, al interior sí se aprecia que hay símbolos coremáticos donde destaca mucho el tema de los colores, ya que marcan la diferencia entre las áreas sin protección ni uso (color amarillo en el modelo

tendencial) y las áreas de protección y conservación (colores de tonos verdes en los modelos conservacionista y propuesto).

Figura 7. Región Metropolitana de Santiago. Modelos geospaciales para el ordenamiento territorial: tendencial, conservacionista y propuesto

Fuente: Ubilla Bravo (2015a). Nota de la Figura: tanto las coremas mixtas como la leyenda aparecen con un tamaño pequeño debido a una adaptación para este artículo. Si desea visualizar con mayor tamaño se recomienda ver directamente la fuente citada.

El segundo caso (Ubilla Bravo, 2015b) se desarrolló poco tiempo después del ejemplo anterior y tuvo como propósito destacar algunos fenómenos geospaciales en áreas urbanas y periurbanas en ciudades intermedias subregionales (ver Figura 8), en el marco de una memoria de master. Las ciudades que se seleccionaron fueron Buin, Melipilla y Talagante, las cuales se encuentran dentro de la Región Metropolitana de Santiago. En cada caso se destacan elementos de jerarquía (asentamientos), contacto (fronteras, límites, punto de conflicto) y tropismo (expansión de los asentamientos urbanos y suburbanos).

Figura 8. Buin, Melipilla y Talagante. Coremas de las áreas urbanas y periurbanas de las ciudades: proyección de las tendencias

Fuente: Ubilla Bravo (2015b).

La siguiente corema presentada en la Figura 9 es consecuencia de una reflexión del caso anterior (cf. Figura 8), en el marco de una tesis doctoral. Este tuvo por objetivo formalizar la dinámica de periurbanización en ciudades intermedias subregionales sintetizando los procesos y las formas (o patrones) geoespaciales. De hecho, la periurbanización se aprecia como un fenómeno complejo que comprende a su vez tres procesos: urbanización (desde el área urbana), suburbanización (propagación de parcelas de agrado) y rururbanización (relocalización de población concentrada en pequeños asentamientos). Esto implica el reconocimiento de formas geoespaciales donde se advierte un periurbano interior y otro exterior, lo cual fue formalizado en otro artículo científico (Ubilla-Bravo & Chia, 2021), a partir del ya citado trabajo de Bryant (1986), quien a su vez se apoya un trabajo anterior (Bryant, Russwurm & McLellan, 1982).

Figura 9. Buin, Melipilla y Talagante. Modelo geoespacial de la dinámica de la periurbanización

Fuente: Ubilla-Bravo (2020a).

A continuación se presenta el caso particular de Talagante entre los años 1982 y 2002, para mostrar la variación geoespacial de los asentamientos humanos. Esta es una corema mixta o interfase de mapa coremático porque también tiene la forma del límite comunal asociado a la cartografía del SIG. Sin embargo, los elementos de asentamientos son esquemáticos, propios de la corema (ver Figura 10). A modo complementario, se señala que según un estudio publicado recientemente por el autor y su equipo de investigación (Ubilla-Bravo, Aranda-Cornejo & Valdés-Figueroa, 2023), Talagante es la comuna con mayor superficie en términos relativos (porcentaje) de parcelas de agrado en toda la Región Metropolitana de Santiago.

Figura 10. Talagante. Variación de los asentamientos humanos. Periodo 1982-2002

Fuente: Ubilla-Bravo (2020b).

3.4. Ejemplos de coremas en Chile desarrollados en el marco de memorias de título en IRNR

Tal como se señaló en la introducción, a partir de 2022 comenzaron a desarrollarse las primeras memorias de título IRNR que consideran como producto una corema. En este sentido se reconoce que hay una apertura por parte de la formación docente de IRNR, ya que permite la utilización de estas técnicas que han sido mayormente ocupada por la geografía. Las primeras titulaciones con coremas fueron realizadas por Aranda Cornejo (2023) para la isla Ascensión en Guaitecas, e Ibáñez Blanco (2023) para la zona costera de Penco (ver Figura 11). En ambos casos se destaca que el foco del trabajo fue el ordenamiento territorial para zonas costeras. Ambos casos corresponden a **coremas** en un estado **puro**, y sobresale el uso de una simbología basada en tres conceptos propuestos: concentración (asentamientos humanos), soporte (usos y coberturas de suelo) y movilidad (ejes de flujo); que fueron propuestos por Ubilla Bravo (2015a). Entre los aspectos que se pueden destacar de las propuestas resalta la conservación, la protección y el uso adecuado del espacio manteniendo elementos de equilibrio.

Figura 11. Isla Ascensión, Guaitecas y zona costera de Penco. Corema propuesta de ordenamiento territorial

Fuente: Aranda Cornejo (2023) – izquierda; Ibáñez Blanco (2023) – derecha.

Los otros dos casos de aplicación de coremas en memorias de título IRNR comprenden los casos de Osorno en el sur de Chile, realizado por Rodríguez Seguel (2024) (hacia la izquierda de la Figura

12) y de Alto Hospicio en el norte de Chile, llevado a cabo por Benítez Vásquez (2024) (hacia la derecha de la Figura 12). En estos casos, ambas memorias tuvieron como objetivo caracterizar las dinámicas socioambientales tanto de la ciudad como de su entorno periurbano con el enfoque de ordenamiento territorial y en un contexto de cambio climático. Asimismo se subraya el uso de la corema para tener una visión geoespacial de la situación en ambos territorios.

Figura 12. Ciudad y periurbano de Osorno y Alto Hospicio. Corema visión geoespacial

Fuente: Rodríguez Seguel (2024) – izquierda; Benítez Vásquez (2024) – derecha.

Cabe destacar que esta línea seguirá presente en las memorias de título y se espera que desde 2025 en adelante continúe la incorporación de coremas en memorias de título IRNR.

4. Reflexiones finales: el aporte de las coremas a la planificación y al ordenamiento territorial

A lo largo de esta comunicación (o artículo de seminario) se ha destacado los elementos fundamentales de las coremas, dando a conocer varios ejemplos y las lecciones que se puede obtener de cada una de ellas. De este modo se resaltan los puntos generales en el uso de las coremas, para luego hacer justicia al nombre de este artículo y poner el foco en su aporte directo para la planificación y el ordenamiento territorial.

4.1. Aportes generales de las coremas a la planificación y al ordenamiento territorial

Una primera idea clave se relaciona con la visión estratégica. Tanto las coremas como la práctica de la planificación y el ordenamiento territorial la consideran entre sus características. En este sentido se aprecia una coherencia en el uso de dicho concepto ya que comparten eso en común. La visión estratégica tiene como principio la utilización de las estructuras, lo cual se refuerza en la técnica coremática porque se basa en los principales elementos que definen la organización geoespacial de un espacio geográfico. En este sentido las coremas permiten representar distintos ámbitos geoespaciales de tipo social, económico y ambiental. Asimismo, la técnica puede apoyar con su uso en la visualización de objetivos en instrumentos de acción pública tales como: los Planes Reguladores Intercomunales y Comunales, las Estrategias Regionales de Desarrollo y los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial.

Una segunda reflexión se desarrolla en torno a la escala geográfica, la cual es un insumo relevante donde se debe poner atención. Aquí se recomienda (lo que no implica una obligación) utilizarla de forma preferente en una escala de nivel macro que se asocia generalmente a países, o a nivel meso que se relaciona con la primera subdivisión subnacional de un país, en el caso de Chile equivale a la región. Esta recomendación tiene presente que las dimensiones de esas superficies territoriales son extensas y que en general la estructura es más relevante que el detalle como en el caso de las coremas. En el caso de la escala local también se puede ocupar las coremas, tal como se observó en varios de los ejemplos aplicados en Chile. Aquí se debe tener presente que el nivel de detalle es más crítico a la hora de representar fenómenos geoespaciales en la escala local. Por ejemplo, si se desea conducir procesos de planificación y ordenamiento territorial de tipo participativo, en muchos casos se puede resolver haciendo mapas basados en el uso de íconos (mapas iconográficos) o con mapas tradicionales de SIG, que cumplen también con los objetivos de planificación. Es por ello que veo personalmente, que la utilización de las coremas se da mejor en las escalas macro y

meso solo por un tema de resaltar las estructuras por sobre el detalle, pero en ningún caso esto excluye a la escala local. En este sentido hago un llamado a quienes estén a cargo de estos procesos que deben tener presente esta reflexión.

4.2. Aportes metodológicos de las coremas a la planificación y al ordenamiento territorial

A lo largo de este artículo ya se ha mencionado que el uso de las coremas permite comunicar de manera simple los fenómenos geospaciales más complejos en un espacio geográfico. Con esto se debe reforzar la idea que su uso es una decisión metodológica porque es una manera de representación geoespacial diferente a la que ofrece la cartografía tradicional basada en SIG o de otro tipo como los mapas iconográficos.

Siguiendo esta idea de la comunicación en la representación geoespacial, la aplicación de las coremas a un trabajo de planificación y de ordenamiento territorial puede llevarse a cabo en dos etapas teniendo en cuenta la escala temporal. En el caso del diagnóstico territorial, la corema corresponde a la foto actual o imagen sinóptica actual de las estructuras. Mientras que en el caso de la propuesta de ordenamiento territorial, dicha foto o imagen corresponde a un modelo deseado o concertado. Si el proceso de planificación y ordenamiento territorial conlleva además la prospectiva territorial, las coremas también se pueden usar en la construcción de escenarios como el tendencial, el contrapuesto y el deseado o deseable.

4.3. Interés en el seguimiento y difusión del tema

El interés en el seguimiento del tema conlleva dos tareas para desarrollar en el futuro. La primera consiste en realizar una caracterización y seguimiento sistemático de la aplicación de esta técnica donde el presente trabajo comienza con un primer impulso. Aquí se constata el progreso en el uso y en la cobertura de distintos lugares y espacios de Chile. La segunda tarea implica continuar con la inserción de las coremas en la praxis profesional en Chile y América Latina.

A modo de cierre, aquí también se manifiesta un interés en que esto comience a difundirse de manera un poco más masiva y progresiva. Es por ello la importancia de esta comunicación que deja un registro de la reflexión realizada en la presentación llevada a cabo en el seminario de Planificación y Ordenamiento Territorial en Chile de 2024, para comenzar a difundir estos temas. Asimismo también aprovechamos de mencionar que ya se publicó un primer artículo en una revista científica cuya publicación fue en inglés (Ubilla-Bravo, 2024) y que en paralelo estamos trabajando

para otro artículo a ser publicado en revistas científicas de habla hispana donde también vamos a difundir y promover la utilización de las coremas.

Agradecimientos

Agradezco a cada una de las personas que asistieron y realizaron preguntas en el “5to Seminario: Experiencias sobre Planificación y Ordenamiento Territorial en Chile 2024”. También se agradece a Julián Valdés-Figueroa por la lectura y los comentarios a una versión anterior del artículo.

5. Referencias bibliográficas

- Aranda Cornejo, S. (2023). *Análisis de riesgo ecológico y propuesta de ordenamiento territorial en el borde costero de la Isla Ascensión, comuna de Guaitecas, Región de Aysén* (Memoria para obtención título Ingeniera en Recursos Naturales Renovables, Universidad de Chile). Universidad de Chile, Santiago, Chile.
- Bazile, D., Carrié, C., Vidal, A. & Negrete, J. (2011). Modélisation des dynamiques spatiales liées à la culture du quinoa dans le Nord chilien. *Mappemonde*, (102). Recuperado de <https://mappemonde-archive.mgm.fr/num30/articles/art11204.html>
- Benítez Vásquez, B. C. (2024). *Caracterización socioambiental de la ciudad y el periurbano de Alto Hospicio, región de Tarapacá, con enfoque de ordenamiento territorial y en el contexto del cambio climático* (Memoria para obtención título Ingeniera en Recursos Naturales Renovables). Universidad de Chile, Santiago, Chile.
- Brunet, R. (1972). Les nouveaux aspects de la recherche géographique : Rupture ou raffinement de la tradition ? *Espace géographique*, 1(2), 73–77. <https://doi.org/10.3406/spgeo.1972.1314>
- Brunet, R. (1973). Structure et dynamisme de l’espace français : Schéma d’un système. *Espace géographique*, 2(4), 249–254. <https://doi.org/10.3406/spgeo.1973.1410>
- Brunet, R. (1980). La composition des modèles dans l’analyse spatiale. *Espace géographique*, 9(4), 253–265. <https://doi.org/10.3406/spgeo.1980.3572>
- Brunet, R. (1986). La carte-modèle et les chorèmes. *Mappemonde*, (4), 2–6. <https://doi.org/10.3406/mappe.1986.2334>

- Bryant, C. R. (1986). L'évolution de la ville régionale en Amérique du Nord : Le cas de Toronto. *Annales de Géographie*, 95(527), 26–42. <https://doi.org/10.3406/geo.1986.20372>
- Bryant, C. R., Russwurm, L. H. & McLellan, A. G. (1982). *The city's countryside: Land and its management in the rural-urban fringe*. London ; New York: Longman.
- Clerc, P. (2019). Chapitre 24. Chorématique et systématique : Des démarches pour expliquer l'organisation des espaces. En P. Clerc (Ed.), *Géographies* (2^a ed., pp. 152–160). Paris, France : Armand Colin. <https://doi.org/10.3917/arco.clerc.2019.01.0152>
- De Koninck, R. & Capataz, M. (1992). Le continent indonésien et l'archipel brésilien. *Mappemonde*, 28(4), 14–18.
- Deler, J.-P. (1998). La Coremática, un modo de representación de las estructuras y dinámicas del territorio al servicio del análisis regional. *Revista de geografía Norte Grande*, (25), 91–100.
- Ibáñez Blanco, J. (2023). *Análisis de riesgo ecológico y propuesta de ordenamiento territorial en la zona costera de la comuna de Penco, Región del Biobío* (Memoria para obtención título Ingeniera en Recursos Naturales Renovables). Universidad de Chile, Santiago, Chile.
- MEN Chile. (2017). *Guía 2.0 para la elaboración de Planes Energéticos Regionales. Metodología y contenidos* (E. Stevens Salazar, G. Labbé Rubio, C. Rodríguez Arroyo, S. Seisedos Morales & R. Echaiz Alarcón, Eds.). Santiago, Chile.
- Panizza, A. de C., Fournier, J. & Luchiari, A. (2004). L'urbanisation littorale au Brésil : Ubatuba (São Paulo). *Mappemonde*, (73), 1–9.
- Rodríguez Seguel, V. (2024). *Caracterización socioambiental de la ciudad y el periurbano de Osorno, región de Los Lagos, en el marco del ordenamiento territorial y el cambio climático* (Memoria para obtención título Ingeniero en Recursos Naturales Renovables). Universidad de Chile, Santiago, Chile.
- Sánchez, R. (2009). Las nuevas regiones de Arica y Parinacota y de Los Ríos, Chile: Algunos antecedentes sobre su estructura y funcionamiento. *Revista geográfica venezolana*, 50(1), 87–107.
- Sepúlveda, N., Ubilla Bravo, G. & Fuentes, P. (2008). Capítulo 3. Plan de gestión de la competencia de Ordenamiento Territorial. Región Metropolitana de Santiago. En G. Ubilla Bravo (Ed.), *Informe de Pre-Transferencias de Competencias para el Ordenamiento*

Territorial de la Región Metropolitana de Santiago (pp. 1–14). Santiago, Chile: Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. <https://doi.org/10.13140/2.1.3645.8885>

Ubilla Bravo, G. (2015a). *Modelo Territorial: Sistema Síntesis de la Región Metropolitana de Santiago* (p. 32) [Informe de investigación]. Santiago, Chile: Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. <https://doi.org/10.5281/zenodo.322610>

Ubilla Bravo, G. (2015b). *Outils de régulation urbaine et dynamiques spatiales des zones périurbaines. Étude de cas : Buin, Melipilla et Talagante de la Région Métropolitaine de Santiago, Chili* (Mémoire de master 2 recherche, Université Paul-Valéry, Montpellier III). Université Paul-Valéry, Montpellier III, Montpellier, France. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2362.9843>

Ubilla-Bravo, G. (2020a). *Gouvernance territoriale et politiques d'aménagement. Cas du périurbain au Chili, 1960-2015* (Thèse de doctorat, Université Paul-Valéry, Montpellier III). Université Paul-Valéry, Montpellier III, Montpellier, France. Recuperado de <https://hal.science/tel-03094889>

Ubilla-Bravo, G. (2020b). Rururbanización, suburbanización y reconcentración de la tierra: Efectos espaciales de instrumentos rurales en las áreas periurbanas de Chile. *AGER. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural*, 28, 75–106. <https://doi.org/10.4422/ager.2019.07>

Ubilla-Bravo, G. & Escares Díaz, I. (2019). *Estado de avance del ordenamiento territorial en Chile: Una mirada sobre las instituciones. Casos de la Región de Tarapacá y la Región Metropolitana de Santiago*. 24. Iquique, Chile. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3545942>

Ubilla-Bravo, G. & Chia, E. (2021). Construcción del periurbano mediante instrumentos de regulación urbana: Caso de ciudades intermedias en la Región Metropolitana de Santiago-Chile. *Cuadernos Geográficos*, 60(2), 275–296. <https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v60i2.8701>

Ubilla-Bravo, G., Aranda-Cornejo, S. & Valdés-Figueroa, J. (2023). *Dinámicas actuales de cobertura y uso de suelo en el periurbano de asentamientos humanos intermedios subregionales en Chile central*. 24. Santiago, Chile: Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8428992>

Ubilla-Bravo, G. (2024). A Geospatial Model of Periurbanization—The Case of Three Intermediate-Sized and Subregional Cities in Chile. *Land*, 13(5), 694. <https://doi.org/10.3390/land13050694>

Velut, S., Hervé, T., Bustos, R. & Negrete, J. (2007). *Mapas cognitivos o perceptuales como instrumento de análisis y planificación*. Presentado en Módulo 4: El Territorio en el desarrollo de la región. Programa de Capacitación en Planificación Regional, Santiago, Chile. Santiago, Chile.